

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.13171769

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

REFERENCIAL TEÓRICO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM ALVENARIAS E REVESTIMENTOS: EXPLANAÇÃO DAS PRINCIPAIS ANOMALIAS EM CONSTRUÇÕES DO ESTADO DE SERGIPE

Luíza Sacramento Souza¹

sacramentoluiza9886@gmail.com

¹ Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal de Sergipe, Aracaju, Brasil

RESUMO

A Patologia das Construções, de forma análoga à medicina, é a área da engenharia que se compromete a estudar as degradações existentes em edificações, investigar suas causas e apresentar soluções. No Brasil, é possível verificar as inúmeras irregularidades presentes nas construções, em qualquer uma das suas mais diversas fases. Apesar de já ter avançado e sido implementado o estudo da profilaxia das construções, são notórios os vícios construtivos que, no futuro, ocasionam as manifestações patológicas. Este artigo tem como objetivo apresentar e fazer uma referência bibliográfica das principais manifestações patológicas existentes e frequentes em alvenarias e revestimentos argamassados e cerâmicos. Para fins de constatação, foram registrados casos exemplificadores das principais manifestações patológicas existentes em edificações diversas do estado de Sergipe.

Palavras-chaves: Manifestações patológicas; construção; patologia.

ABSTRACT

The Pathology of Constructions, analogously to medicine, is the area of engineering committed to studying the existing degradations in buildings, investigating their causes, and presenting solutions. In Brazil, it is possible to verify the numerous irregularities present in constructions, at any of their various stages. Despite the advancement and implementation of construction prophylaxis studies, construction defects that lead to pathological manifestations in the future are notorious. This article aims to present and provide a bibliographical reference of the main existing and frequent pathological manifestations in masonry and mortar and ceramic coatings. For the purpose of verification, exemplary cases of the main pathological manifestations existing in various buildings in the state of Sergipe were recorded.

Keywords: Pathological manifestations; construction; pathology.

1. INTRODUÇÃO

A Patologia das edificações é um tema que já existe a muito tempo (porém pouco constatado), e que vem sendo estudado com maior frequência no mundo da construção civil. Há uma referência sobre esse estudo encontrada no texto mesopotâmico de cerca de 4.000 anos atrás, o código de Hamurabi, onde tem uma seção dedicada aos construtores e arquitetos, mostrando que desde aquela

época o desempenho, segurança e qualidade das edificações já tinham notoriedade a ponto de virar lei.

Nos dias de hoje, no Brasil, a NBR 15575:2021 Edificações habitacionais — Desempenho visa, a partir dos elementos da construção, vislumbrar a segurança, habitabilidade e sustentabilidade das edificações. Ou seja, mesmo não havendo normas específicas para todos os outros tipos de edificações existentes, é evidenciada a importância de um olhar aguçado para o processo de construção de habitações e suas etapas, a fim de minorar os problemas nas edificações e que elas tenham bom desempenho durante sua vida útil.

Esta pesquisa tem como objetivo geral, fazer uma referência bibliográfica aos conceitos presente na área da patologia da construção civil, tendo como objetivos específicos, identificar os tipos de manifestações patológicas existentes nas alvenarias e revestimentos nas edificações do estado de Sergipe.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

As edificações são bens imprescindíveis à sobrevivência humana, as quais, além de garantir segurança estrutural, devem oferecer ainda: bem-estar físico e conforto visual para quem habita. Para isso, segundo Alves (2009), devem ser duráveis, estanques, estáveis, funcionais e confortáveis, sempre atendendo ao estado limite de serviço.

2.1 Manifestações patológicas em alvenarias

As manifestações patológicas em alvenarias referem-se a anomalias ou irregularidades que podem ou não comprometer a integridade estrutural, além de afetar aspectos estéticos, funcionais ou de durabilidade. Exemplos incluem fissuras, desprendimento de revestimentos, manchas, entre outros. Cabe ressaltar que os sistemas de vedações verticais têm em sua composição a alvenaria e o revestimento, portanto, uma anomalia presente em uma dessas camadas poderá afetar diretamente em outra. As alvenarias podem ser definidas como elementos constituídos por componentes (por exemplo, os blocos cerâmicos), que são unidos por um material ligante ou que podem ser encaixadas ou sobrepostas, formando um sistema. Há dois tipos de alvenaria:

2.1.1. Alvenarias não estruturais: Referem-se a paredes ou elementos construtivos que não têm a função principal de suportar cargas, ou seja, não são parte integrante da estrutura, sendo sua função apenas de vedar. Elas separam os ambientes interno ou externo, resistem ao seu peso próprio, a pequenas cargas de ocupação, a carga dos ventos, a um certo nível de impacto sem colapsar, e ao fogo.

2.1.2. Alvenarias estruturais: Além das mesmas características das não estruturais, servem como suporte estrutural, ou seja, desempenham tanto função estrutural quanto a de vedação. Portanto, essas paredes suportam as cargas verticais e horizontais.

2.2 Manifestações patológicas em revestimentos:

O revestimento é um conjunto de materiais utilizados para criar uma camada externa, com fins de regularização, impermeabilização, proteção contra intempéries e melhoria das condições termoacústicas nos ambientes. Há dois tipos de revestimentos:

2.2.1. Argamassados: São geralmente compostos por três camadas superpostas, contínuas e uniformes: chapisco, emboço (massa grossa) e reboco (massa fina).

2.2.2. Cerâmicos: São produzidos a partir de uma mistura de argila e outras matérias-primas inorgânicas que são queimadas em altas temperaturas. Essas peças são usadas para revestir pisos e paredes, sendo divididas em grupos, dependendo das suas características físico-químicas e das suas aplicações.

Carasek (2010) destaca que a deterioração dos revestimentos pode acontecer de três formas de ataque: físico-mecânicas, químicas e biológicas. A referida autora cita a origem da fonte causadora como outra maneira de classificar os problemas, sendo as principais: qualidade dos materiais constituintes, composição do traço da argamassa, procesos executivos e fatores externos.

3. REFERENCIAL TÓRICO E CONSTATAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM ALVENARIAS DE CONSTRUÇÕES DO ESTADO DE SERGIPE

3.1. Fissuras por movimentações térmicas:

As movimentações térmicas de um material estão relacionadas com as propriedades físicas dele e com a intensidade da variação da temperatura. As fissuras de origem térmica podem surgir por movimentação diferenciadas entre componentes de um elemento, entre elementos de um sistema e entre regiões distintas de um mesmo material. As principais movimentações diferenciadas (BRE,1979) ocorrem em razão de:

- Juntas de materiais com diferentes coeficientes de dilatação térmica, sujeitos às mesmas variações de temperatura;
- Exposição de elementos a diferentes solicitações térmicas naturais;
- Gradiente de temperatura ao longo de um mesmo componente.

Tais movimentações podem induzir também o “descolamento” das alvenarias dos elementos estruturais. Apesar de que as ações térmicas são mais evidentes, é importante destacar as movimentações higroscópicas, elas normalmente acontecem simultaneamente e quando se juntam podem ser chamadas de fenômenos higrotérmicos.

Figura 4 – Fissura causada por movimentação térmica.

Fonte: da autora.

3.2 Fissuras por ausência ou ineficiência de vergas e contravergas:

As vergas e contravergas podem ser executadas por meio de blocos canaletas, pré-moldados e até mesmo executadas diretamente no local com o auxílio de formas. Porém, é recomendável que

tenham no mínimo duas barras de 6,3mm ao longo de seu comprimento longitudinal (THOMAZ *et al*,2009). Com o esforço de compressão as fissuras tendem a se desenvolver a partir do ponto de maior concentração de tensões, os vértices das aberturas. Para o seu reparo, deve-se retirar a carga adicional solicitante, tratar a fissura com reforço em tela. No caso de vergas e contra vergas insuficientes, retirar castilhos, refazer vergas e contra vergas, e colocar castilhos.

Figura 5 – Fissura por ausência de vergas em abertura.

Fonte: da autora.

3.4. Fissuras causadas por cargas verticais:

As fissuras em um trecho contínuo de alvenaria, causadas pela atuação de carga vertical uniformemente distribuída desenvolvem-se predominantemente na vertical e na região superior da alvenaria, logo abaixo da aplicação da carga. A fissura com aberturas pela atuação de carga vertical concentrada desenvolve-se predominantemente na diagonal a partir da base da aplicação da carga vertical e dos vértices das aberturas, onde existe maior concentração de tensões. Para fins de reparo, é necessário retirar a carga adicional solicitante, verificar o nível de comprometimento da alvenaria, e se necessário, executar reforço estrutural.

Figura 7– Fissuras causadas pela aplicação de carga vertical.

Fonte: da autora.

3.5. Manifestações patológicas provenientes de umidade:

A quantidade de água absorvida por um material depende potencialmente da sua porosidade e capilaridade (THOMAZ, 1989). Tal umidade poderá agir como agente de degradação de materiais ou componentes por meio da expansão ou retração (RIBEIRO; BARROS, 2010). Nas alvenarias,

um dos problemas mais comuns é o manchamento ou fissurações nas bases das paredes de vedação. Tal anomalia pode ser causada pela umidade ascendente do solo, devido às falhas ou inexistência de impermeabilização na fundação da construção.

Figura 8 – Manchamento proveniente da umidade ascendente

Fonte: da autora.

4. REFERENCIAL TÓRICO E CONSTATAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS EM REVESTIMENTOS DE CONSTRUÇÕES DO ESTADO DE SERGIPE

4.1 Fissuras:

Suas principais causas são as movimentações higrotérmicas, as concentrações de tensões, recalques diferenciais nas fundações, retração dos produtos à base de ligantes hidráulicos e as alterações químicas nos materiais constituintes. Elas podem ser apresentadas de duas formas:

4.1.1 Mapeadas: Onde elas se dispõem de maneira aleatória e sua formação é geralmente causada pela retração de secagem, excesso de finos, argamassa com muito cimento, excessivo desempenamento, entre outros.

Figura 9 – Fissuras mapeadas.

Fonte: da autora

4.1.2 Geométricas: Elas acompanham o contorno da base e normalmente são causadas pela retração higrotérmica dos componentes ou na interface entre os diferentes elementos.

Figura 10 – Fissuras geométricas.

Fonte: da autora.

A incidência dessas fissuras podem ser evitadas utilizando telas nas fachadas, encunhamento correto entre a alvenaria e a estrutura, juntas de dilatação, e etc. É importante destacar que para tratar essas fissuras é necessário observar se elas ainda estão em ocorrência ou se estão estabilizadas, mas no geral elas podem ser tratadas com selantes flexíveis.

4.2.2 Descolamento do revestimento:

O maior motivo de ocorrer essa anomalia é a baixa aderência da base. Para garantir essa aderência é necessário ter controle de execução, o que implica fiscalizar se está sendo feita a limpeza da base/substrato, utilização do traço de argamassa correto e etc. Portanto, é necessário retirar o reboco e refazê-lo juntamente com a pintura.

Figura 11 – Descolamento de pintura.

Fonte: da autora.

4.2.3 Manchamento:

Essa anomalia possivelmente é a que mais se encontra em edificações. Pode ser causada pela presença/acúmulo de umidade, deposição de sujeiras causadas por agentes climáticos, agentes físicos-químicos ou colonização biológicas, etc. Inicialmente ela pode estar ligada à estética, porém pode levar à proliferação de fungos, colocando em risco a saúde humana. É necessário encontrar a raiz do problema e resolvê-lo.

Figura 12– Manchamento com proliferação de fungos.

Fonte: da autora.

4.2.4 Eflorescência:

A eflorescência é causada pelo depósito de sais solúveis na superfície do revestimento. Essas manchas esbranquiçadas surgem com a presença de umidade nas camadas anteriores ao revestimento, onde geralmente é devido a má execução ou ausência da impermeabilização delas.

Figura 13 – Eflorescência em pintura.

Fonte: da autora.

4.2.5 Vesículas:

Uma manifestação patológica que apresentam características como empolamentos da pintura que podem ser nas cores branca, preta ou vermelha. Além de apresentar bolhas contendo umidade interior. As principais causas são, hidratação retardada de óxido de cálcio da cal, presença de pirita ou de matéria orgânica na areia presença de concreções ferruginosas na areia e aplicação prematura de tinta impermeável. Para reparar essa manifestação patológica é necessário realizar renovação da camada de reboco e eliminação da infiltração da umidade. A região da vesícula não pode ser recuperada, tem que tirar todo o revestimento afetado e refazê-lo. Se tiver presença de umidade precisa primeiro tratar isto.

Figura 14– Vesículas causadas pela presença de umidade.

Fonte: da autora.

4.3 Principais patologias em revestimentos cerâmicos

4.3.1 Descolamento cerâmico:

Essa é uma das anomalias mais frequentes (e perigosas) em cerâmicas. O descolamento é quando a placa ainda não caiu mas apresenta-se visivelmente descolada, ou por meio do ensaio de percussão é possível notar a presença do som cavo. Quando a placa cerâmica ou a última camada já caiu, é chamado de destacamento/desplacamento. Ela pode ocorrer devido à falha no assentamento da placa, erro na escolha dos materiais, e até mesmo por causas das movimentações excessivas da edificação. O descolamento de placas cerâmicas é uma manifestação patológica preocupante e que envolve a segurança de uso e operação do empreendimento, devido aos riscos envolvidos. O seu reparo pode ser realizado da seguinte forma: tratamento da origem do problema, retirada das peças fofas ou estufadas, correção do substrato, execução de limpeza do substrato e retirada do engobe das peças cerâmicas, escolha da argamassa correta, execução e aplicação correta da argamassa, pressão e deslizamento da peça sobre a argamassa para desfazer os cordões, obedecer o tempo de cura da argamassa e aplicação de rejunte nas juntas, além da escolha do revestimento cerâmico correto para aquela determinada área de utilização e da mão de obra qualificada para a execução.

Figura 15 – Desplacamento cerâmico e algumas partes de descolamento cerâmico.

Fonte: da autora.

4.3.2 Trincas, fissuras:

As trincas são aberturas maior que 1 mm e vai de um canto ao outro da placa, que podem ser causadas por movimentação estrutural, falta de junta de dilatação, ou problemas na base de instalação. As fissuras são aberturas inferiores a 1 mm e ocorrem somente na superfície, elas podem surgir devido a movimentações na base, falta de expansão adequada ou instalação inadequada. As duas manifestações patológicas citadas acima podem ser causadas por retração ou dilatação da peça por influência das variações de temperatura ou umidade, ou por absorção excessiva das deformações da estrutura devido ausência de detalhes construtivos, exemplo: vergas e contra vergas. A sua correção se dá no tratamento da origem do problema, retirada da cerâmica e da camada de argamassa com manifestação patológica e na colocação da cerâmica da maneira correta.

Figura 16- Exemplo de fissura em cerâmica

Fonte: da autora

Figura 17 - Exemplo de trinca em cerâmica.

Fonte: da autora.

4.3.3 Eflorescência:

Essa manifestação ocorre quando a água se infiltra, e acaba dissolvendo sais presentes no cimento e na cal - principalmente o hidróxido de cálcio. Esses sais são transportados até a superfície durante

a evaporação da água e se solidificam ao reagirem com o dióxido de carbono no ar, formando depósitos. O resultado desse processo químico são as conhecidas manchas brancas. As suas possíveis causas podem estar relacionadas com o ambiente é quente e úmido demais, com a falta de rejunte, ou quando revestimentos cerâmicos são limpos com ácidos em alta concentração sem posterior lavagem. Deve-se ser feita a correção da origem do problema, limpeza utilizando pincel com ácido acético ou muriático diluídos e depois fazer lavagem com detergente neutro.

Figura 19 – Eflorescência em cerâmica.

Fonte: da autora.

5. AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiro à Deus, por me dar força e coragem para correr atrás dos meus objetivos. Agradeço à minha mãe e à minha avó por sempre investirem e zelarem em minha educação. Agradeço às minhas tias e meus tios, por sempre me impulsionarem e sempre me lembrarem o quanto são orgulhosos de mim. Agradeço ao meu namorado, por sempre me incentivar a buscar conhecimento e me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Por fim, agradeço ao Engenheiro Rafael Quintiliano, por ter me apresentado o universo da Patologia das Construções e ter feito meus olhos brilharem desde a primeira vez, e ao Engenheiro Lucas Lucena por ter “espalhado a palavra” e me encantado.

6. REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15575-1: **Edificações Habitacionais – Desempenho. Requisitos gerais**. Rio de Janeiro, 2021.

SENA, G. O.; NASCIMENTO, M. L. M.; NETO, A. C. N. **Patologia das construções**. 1. ed. Salvador: Ekoa Educação, 2020.

THOMAZ, E. **Trincas em edifícios: causas, prevenção e recuperação**. 2. ed. São Paulo: Editora Oficina de Textos, 2020.

SOUZA, V.C.M. de; RIPPER, T. **Patologia, Recuperação e Reforço de Estruturas de Concreto**. 1 ed. São Paulo: Editora PINI, 1998.

FRANÇA, A.A.V; MARCONDES, C.G.N; ROCHA, F.C.da; MEDEIROS, M.H.F.de; HELENE, P.R.L. **Patologia das construções: uma especialidade na engenharia civil**. Técnica, São Paulo, v.19, n.174, p.72-77, 2011

ZUCHETTI, Pedro. Patologias da construção civil: Investigação patológica em edifício corporativo de administração pública no Vale Do Taquari/RS. Lajeado, 2015. Disponível em: Acesso em: 01 de Março de 2024.

ALVES, Jader. Levantamento das manifestações patológicas em Fundações e estruturas nas edificações, com até dez anos de idade, executadas no estado de Goiás. Goiânia, 2009. Disponível em: Acesso em: 01 de Março de 2024.

CARASEK, H. ; CASCUDO, O. . **Revestimentos de argamassa - importância da qualidade dos materiais**. Construir Mais - SINDUSCON-GO, Goiânia, p. 15 - 15, 01 set. 2010

RIBEIRO, F. A.; BARROS, M. M. S. B. de. **Juntas de movimentação em revestimentos cerâmicos de fachadas**. São Paulo: Pini. Disponível em: <https://repositorio.usp.br/directbitstream/07b2b8fd-41ef-43a7-a45c-c75b14ea4226/Barros-2010-Juntas%20de%20movimentacao.pdf>. Acesso em: 01 mar. 2024. , 2010

QUINTILIANO, R. Curso **Patologia das construções: Formação médico das construções**. Disponível em: <https://elaboracaodelaudostecnicosdeen.club.hotmart.com/lesson/k45EPWdN4I/slides-patologia-das-construcoes>. Acesso em 01 de Março de 2024.

ARAÚJO, M. Curso **Dominando Patologia das Construções**. Disponível em: <https://hotmart.com/pt-br/club/marilia/products/1243015/>. Acesso em 01 de Março de 2024.